

AFG‘ONISTON DAVLAT BOSHQARUVIDAGI MILLIY DUALISTIK QARASHLAR

Quvonchbek Tolibjon o‘g‘li Mahmudov

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: mahmudovquvonchbek2000@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Afg‘oniston davlat boshqaruvida shakllangan milliy dualistik qarashlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat boshqaruvi modeli, diniy va dunyoviy yondashuvlar, etnik plyuralizm, markazlashuv darajasi hamda tashqi va ichki omillar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar milliy dualizm fenomeni doirasida o‘rganiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Afg‘oniston, davlat boshqaruvi, milliy dualizm, etnik plyuralizm, Tolibon, siyosiy legitimlik.*

NATIONAL DUALISTIC VIEWS IN THE STATE GOVERNANCE OF AFGHANISTAN

Kuvonchbek Tolibjon ugli Mahmudov

Ph.D student,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: mahmudovquvonchbek2000@gmail.com

***Annotation.** This article analyzes the national dualistic views that have emerged in the system of state governance of Afghanistan. The study examines the state governance model, religious and secular approaches, ethnic pluralism, the degree of centralization, and the contradictions between external and internal factors within the framework of the phenomenon of national dualism.*

***Keywords:** Afghanistan, state governance, national dualism, ethnic pluralism, Taliban, political legitimacy.*

НАЦИОНАЛЬНО-ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АФГАНИСТАНА

Кувончбек Толибжон угли Махмудов

Базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: mahmudovquvonchbek2000@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются национально-дуалистические взгляды, сформировавшиеся в системе государственного управления Афганистана. В рамках исследования рассматриваются модель государственного управления, религиозные и светские подходы, этнический плюрализм, степень централизации, а также противоречия между внешними и внутренними факторами в контексте феномена национального дуализма.

Ключевые слова: Афганистан, государственное управление, национальный дуализм, этнический плюрализм, Талибан, политическая легитимность.

KIRISH

Afg‘oniston zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida eng murakkab davlatlardan biri sifatida namoyon bo‘lib kelmoqda. Uning siyosiy rivojlanishida davlat boshqaruvi modeli, milliy o‘zlik va hokimiyat manbalariga oid qarama-qarshi yondashuvlar doimiy ravishda mavjud bo‘lgan. Ushbu qarama-qarshiliklar ilmiy adabiyotlarda “milliy dualistik qarashlar” sifatida talqin qilinadi.

Milliy dualizm Afg‘oniston misolida faqat mafkuraviy ziddiyat emas, balki real boshqaruv amaliyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi. Shu sababli mazkur maqolaning asosiy maqsadi – Afg‘oniston davlat boshqaruvida shakllangan milliy dualistik qarashlarning mazmuni, tarixiy ildizlari va zamonaviy siyosiy jarayonlarga ta’sirini ilmiy tahlil qilishdan iborat.

Afg‘oniston davlat boshqaruvidagi milliy dualistik qarashlar mamlakat boshqaruv tuzilmasida uning milliy o‘ziga xosligi, boshqaruv modeli va ijtimoiy-siyosiy yo‘nalishi bo‘yicha qarama-qarshi istiqbollari yoki yondashuvlarga ishora qiladi. Turli etnik tarkibi, tarixiy merosi va geosiyosiy murakkabligi bilan ajralib turadigan Afg‘oniston ko‘pincha o‘zining kelajakdagi yo‘nalishi bo‘yicha raqobatdosh qarashlar bilan kurashib kelgan. Bu dualistik qarashlar turli omillar, jumladan, etnik mansublik, mafkuraviy tafovutlar, mintaqaviy manfaatlar va tashqi ta’sirlar ta’sirida shakllanadi.

USLUBLAR

Ushbu tadqiqotda siyosiy nazariya, tarixiy institutsionalizm va qiyosiy boshqaruv tadqiqotlariga asoslangan sifatli analitik yondashuv qo‘llaniladi. Afg‘oniston sharoitida miqdoriy boshqaruv ma’lumotlarining cheklangan ishonchligi hisobga olingan holda, tadqiqot empirik-statistik emas, balki tavsifiy-tahliliydir.

NATIJALAR

Afg‘onshunos olim Suhrob Bo‘ronov Afg‘oniston bilan bog‘liq geosiyosiy nazariyalar sirasiga “Afg‘on dualizmi” (Afghan dualism) nazariy yondashuvini birinchi

bo‘lib ilmiy muomalaga kiritdi¹. Olimning fikriga ko‘ra, “*Afg‘on dualizmi*” nazariyasining mohiyatini ikki ko‘rinishda aks ettirish mumkin:

Afg‘on milliy dualizmi. Davlat yoki qabila boshqaruvi, unitar yoki federal, sof islomiy yoki demokratik, Sharq yoki G‘arb modellari asosida afg‘on davlatchiligini barpo etish yuzasidan vujudga kelgan bahsli qarashlar afg‘on milliy dualizmini ko‘rsatib beradi.

Afg‘on mintaqaviy dualizmi. Suhrob Bo‘ronovning ta’kidlashicha, afg‘on mintaqaviy dualizmini ushbu mamlakatning geografik mansubligi bo‘yicha ikki xil yondashuvda ifodalash joiz. Birinchi yondashuvga ko‘ra Afg‘oniston Janubiy Osiyo mintaqasining bir qismi bo‘lib, “AfSouthAsia” nazariy qarashlari bilan baholanadi. Ikkinchi yondashuvga ko‘ra, Afg‘oniston geografik jihatdan Markaziy Osiyoning bir qismiga kiradi. S. Bo‘ronov buni “AfSouthAsia” atamasiga muqobil ravishda “AfCentAsia” atamasi bilan nomlash ilmiy mantiqqa har jihatdan to‘g‘ri keladi², deb hisoblaydi. Mazkur konsepsiya Afg‘oniston va Markaziy Osiyoni yagona hudud sifatida belgilovchi atamadir. Hozirgi kunda Afg‘onistonni Markaziy Osiyo mintaqaviy jarayonlariga keng jalb etishga qaratilgan sa’y-harakatlar tobora kuchayib borishi natijasida ushbu atamaning dolzarb jihatlarini hisobga olish va uni ilmiy muomalada ommalashtirish maqsadga muvofiqdir.

So‘nggi paytlardagi tendensiyalarga ko‘ra, xalqaro munosabatlarda Afg‘oniston diqqat markazida bo‘lib turibdi. Chunki, “Tolibon”ning qayta hokimiyatga kelishi mintaqadagi vaziyatni tubdan o‘zgarishiga zamin hozirladi. Shu nuqtai nazardan, Suhrob Bo‘ronov tomonidan ilgari surilgan “*Afg‘on dualizmi*” konsepsiyasini batafsil tadqiq etish ayni muddaodir.

Amerikalik siyosatshunos, Afg‘oniston va Janubiy Osiyo bo‘yicha yetakchi ekspert Barnett R. Rubinning 2007-yilda “Taraqqiyot va o‘zgarishlar” jurnalida chop etilgan “Afg‘onistonda davlat shakllanishi siyosati”³ maqolasida Afg‘onistonda davlat shakllanishi bilan bog‘liq murakkab dinamika har tomonlama tahlil qilingan. Rubin Afg‘onistonning boshqaruv tuzilmasini shakllantirgan tarixiy, siyosiy va ijtimoiy omillarni chuqur o‘rganadi, davlat qurilishi jarayoniga xos bo‘lgan muammolar va murakkabliklarga oydinlik kiritadi.

Rubin maqolasida o‘rganilgan asosiy mavzulardan biri Afg‘onistonning davlat shakllanishini tuzilishida tashqi ishtirokchilarning rolidir. U xorijiy kuchlarning, jumladan mustamlakachilarning aralashuvi hamda AQSh va uning ittifoqchilarining so‘nggi aralashuvlari Afg‘onistondagi boshqaruv traektoriyasiga qanday ta’sir qilganini ko‘rib chiqadi. Rubin, shuningdek, Afg‘onistondagi ichki kuch dinamikasini, jumladan, turli etnik va qabilaviy guruhlarining ta’sirini, shuningdek, davom etayotgan mojarolar va jangovarlikning ta’sirini o‘rganadi.

Bundan tashqari, Rubin davom etayotgan mojarolar va isyonlar sharoitida Afg‘onistonda barqaror va samarali hukumat o‘rnatish muammolarini muhokama

¹ Бўронов С.М. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнида Ўзбекистон геосиёсати. – Т.: EFFECT-D. 2021. – Б. 28.

² Бўронов С.М. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнида Ўзбекистон геосиёсати. – Т.: EFFECT-D. 2021. – Б. 29.

³ Rubin, Barnett R. Politics of State Formation in Afghanistan. Development and Change 38, no. 5, 2007. – P. 89.

qiladi. U mamlakatda davlat institutlarini barpo etish, demokratiyani rivojlantirish va taraqqiyotga ko‘maklashish bo‘yicha ichki va xalqaro ishtirokchilarning sa’y-harakatlarini tahlil qiladi⁴.

MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra Afg‘oniston davlat boshqaruvidagi asosiy milliy dualistik qarashlarga quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

Markazlashtirilgan va markazlashmagan boshqaruv. Bu dualistik qarash Afg‘onistonning boshqaruv modelidagi markazlashuv darajasi atrofida so‘z yuritadi. Tarixiy jihatdan Afg‘oniston kuchli markazlashgan boshqaruv davrlarini, masalan, monarxlar yoki avtoritar rejimlar davrida va markazlashmagan boshqaruv davrlarini, ayniqsa muhim muxtoriyatga ega bo‘lgan yoki qabila tuzilmalari ta’siri ostidagi hududlarni boshidan kechirgan⁵. Bu dualizm mamlakat bo‘ylab tartibni saqlashga va xizmatlarni bir xilda ko‘rsatishga qodir kuchli, markazlashgan davlat apparatini o‘rnatish harakatlari o‘rtasidagi ziddiyatni aks ettiradi hamda turli etnik, til va mintaqaviy o‘ziga xosliklarga moslashish uchun markazsizlashtirishni talab qiladi. Ba’zi ma’muriyatlar Kobulda hokimiyatni markazlashtirishga harakat qilgan bo‘lsa, boshqalari hokimiyatni viloyat va mahalliy hokimiyatlarga topshirishni ma’qul ko‘rdi.

Biroq, markazlashtirilgan tuzilma bilan bir qatorda, Afg‘onistonda mahalliy avtonomiya, qabila rahbariyati va odat huquqi bilan ajralib turadigan markazlashmagan boshqaruvning kuchli an’analari ham mavjud. An’anaviy qabila va jamoa tuzilmalariga asoslangan boshqaruvning markazlashmagan shakllari tarixan afg‘on jamiyatida, xususan, davlat ishtiroki cheklangan qishloq va chekka hududlarda muhim rol o‘ynagan⁶.

Afg‘onistonda markazlashgan va markazlashmagan davlat boshqaruvining dualizmi tashqi aralashuvlar, geosiyosiy raqobat va ichki ziddiyatlar bilan yanada kuchaydi. 1980-yillardagi sovet istilosi, so‘ngra yillar davom etgan fuqarolar urushi va “Tolibon” hukmronligi davlat institutlarini izdan chiqardi va markazlashgan boshqaruv tuzilmalarini barbod qildi⁷. “Tolibon” rejimi qulagandan keyin xalqaro hamjamiyat boshchiligida davlat qurilishi va demokratlashtirish borasidagi keyingi sa’y-harakatlar Afg‘onistonda yanada markazlashgan va yagona davlat boshqaruvini o‘rnatishga intildi.

Afg‘oniston konstitutsiyasi viloyatlar va tumanlar darajasidagi ma’muriyatlarga ega bo‘lgan markazlashgan boshqaruv tizimi uchun asoslarni belgilab bergan bo‘lsa-da, an’anaviy va norasmiy boshqaruv tuzilmalarining ta’siri, ayniqsa, qishloq joylarida saqlanib qolmoqda. Mahalliy hokimiyat dinamikasi, qabilaviy mansublik va odat huquqi ko‘pincha rasmiy davlat institutlari bilan kesishadi, siyosatni amalga oshirish va quyi darajadagi xizmatlarni ko‘rsatishni shakllantiradi.

⁴ R.Barnett. Politics of State Formation in Afghanistan. Development and Change 38, no. 5, 2007. – P. 899.

⁵ Barfield, Thomas J. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton University Press, 2012. – P. 48

⁶ Ghaus, Abdul, and Mohammad A. Rahim. Decentralization and public service delivery in Afghanistan. Public Administration and Development 27, no. 3, 2007. – P. 221.

⁷ Johnson, Thomas H. Centralization and decentralization in Afghanistan: Challenges to effective governance. Central Asian Survey 27, no. 1-2, 2008. – P. 35.

Bundan tashqari, Afg‘onistonda davom etayotgan xavfsizlik muammolari, qo‘zg‘olon va siyosiy beqarorlik markazlashgan davlat boshqaruvini mustahkamlash va butun mamlakat bo‘ylab hukumat hokimiyatini kengaytirishga qaratilgan sa’y-harakatlarga jiddiy to‘siqlar tug‘dirdi⁸. Natijada, markazlashgan va markazlashmagan boshqaruvning dualizmi Afg‘oniston siyosiy manzarasining belgilovchi xususiyati bo‘lib qolmoqda, bu mamlakatda samarali boshqaruvga intilishda an’ana va zamonaviylik, birlik va xilma-xillik, barqarorlik va ishonchsizlik o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta’sirni aks ettiradi.

Markazlashgan boshqaruv tarafdorlari ichki tarqoqlik va tashqi tahdidlarga qarshi kurashish uchun davlat hokimiyatini birlashtirish zarurligini ta’kidlasa, markazlashmagan boshqaruv tarafdorlari barqarorlik va inklyuzivlikni ta’minlashda mahalliy avtonomiya, jamiyat ishtiroki va madaniy plyuralizm muhimligini ta’kidlaydilar.

Diniy va dunyoviy davlat. Yana bir dualistik qarash Afg‘oniston davlat boshqaruvida dinning o‘rni bilan bog‘liq. Mamlakat oldida islom tamoyillari asosida boshqarilishi kerakmi yoki dinni davlatdan ajratuvchi dunyoviy tuzumni qabul qilish kerakmi, degan savol o‘rtada turmoqda. Afg‘oniston tarixida islomiy boshqaruv davrlari kuzatilgan, masalan, islom qonunlarining qat’iy talqinini amalga oshirgan “Tolibon” rejimi va ayniqsa, 2001-yilda “Tolibon” hokimiyatdan ag‘darilganidan keyin yana dunyoviy davlat barpo etishga urinishlar bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Bu dualizm raqobatdosh talqinlarni aks ettiradi. Islomning boshqaruvdagi roli, ba’zilar shariat qonunlariga asoslangan Islom respublikasi barpo etish tarafdori bo‘lsa, boshqalar diniy erkinlik, plyuralizm va dinning siyosatdan ajratilishini ta’minlaydigan dunyoviy davlatni ta’kidlaydi⁹. Bu masala bo‘yicha bahslar Afg‘onistonning huquqiy tizimi, ta’lim siyosati, ayollar huquqlari va xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlariga chuqur ta’sir ko‘rsatadi¹⁰.

Afg‘onistonni keyingi istiqbolini dunyoviy davlat qurish bilan ta’kidlaydigan tomonlar bizga tarixan misollarni ilgari surishadi. Chunki, o‘tgan asrning yetmishinchi yillarida ushbu davlat dunyoviy, ya’ni, respublikaviy hokimiyat ostida boshqarilgan. 1973-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Muhammad Dovud respublika tizimining mavjudligini mafkuraviy jihatdan asoslab berishga harakat qildi. Dastlab, uning mafkuraviy konsepsiyasi “progressiv afg‘on millatchiligi” sifatida shakllantirildi, keyinchalik u “milliy millatchilik” yoki “*Dovudizm*” – zo‘ravonliksiz ijtimoiy taraqqiyot deb nomlandi¹¹. Aynan ushbu davrlar mobaynida mamlakatda dunyoviy davlat qurishga bir necha bor urinishlar amalga oshirilgan. Bu esa, o‘z navbatida, diniy va dunyoviy davlat o‘rtasidagi dualistik qarashlarni keltirib chiqaradi.

Ushbu dualizmni yo‘lga qo‘yish Afg‘oniston uchun murakkab muammodir, chunki u o‘zining xilma-xil aholisining intilishlari va qadriyatlarini aks ettiruvchi

⁸ R.Barnett. The Political Economy of War and Peace in Afghanistan. World Development 28, no. 10, 2000. – P. 178.

⁹ M.Peter. Religion and the state in Afghanistan. In Religion, Identity and Transition, Palgrave Macmillan, London, 1996. – P. 77.

¹⁰ H.Thomas. Secularism in Afghanistan: The failure of a historical mission. Journal of Church and State 53, no. 3, 2011. – P. 432.

¹¹ В.Г.Коргун. История афганистана XX век. - Москва.: Издательство Крафт+, 2004. – С. 384.

hamda xalqaro hamjamiyat talablariga javob beradigan boshqaruv tizimini yaratishga intiladi. Oxir oqibat, ushbu munozaraning hal etilishi Afg‘onistonning kelgusi yillardagi traektoriyasini shakllantiradi va uning kelajakdagi barqarorligi, farovonligi va o‘ziga xosligiga muhim ta’sir ko‘rsatadi.

Etnik plyuralizm va pushtunlar hukmronligi. Afg‘onistondagi etnik plyuralizm va pushtunlarning hukmronligi konsepsiyasi mamlakat ijtimoiy-siyosiy landshaftidagi etnik o‘ziga xoslik va hokimiyatning murakkab dinamikasini qamrab oladi. Afg‘oniston turli etnik guruhlarining vatani bo‘lib, pushtunlar tarixan eng katta va siyosiy jihatdan eng nufuzli etnik jamoa bo‘lgan¹².

Afg‘onistondagi etnik plyuralizm har biri o‘ziga xos madaniy, til va tarixiy merosga ega bo‘lgan bir nechta etnik guruhlarining birga yashashini anglatadi. Afg‘onistondagi asosiy etnik guruhlariga pushtunlardan tashqari tojiklar, hazoralar, o‘zbeklar, aymaklar va boshqalar kiradi¹³. Bu etnik jamoalar asrlar davomida mintaqada istiqomat qilib, mamlakatning boy madaniy muhitiga hissa qo‘shib kelmoqda.

Biroq, turli etnik guruhlar mavjudligiga qaramay, pushtunlar tarixan Afg‘onistonda nomutanosib siyosiy kuch va ta’sirga ega bo‘lgan. Pushtunlar mamlakatdagi eng katta etnik guruhni tashkil qiladi va an’anaviy ravishda asosiy boshqaruv institutlarida, jumladan, harbiy, byurokratiya va siyosiy rahbarliklarda hukmronlik qiladi. Bu hukmronlikni Afg‘onistonning pushtunlar boshchiligidagi sulolalar va imperiyalar tarixi, shuningdek, mamlakat bo‘ylab pushtun qabilaviy tuzilmalari va tarmoqlari keng tarqalganligi bilan bog‘lash mumkin.

Pushtunlarning hukmronligi masalasi ko‘pincha Afg‘onistonda keskinlik va mojarolar manbai bo‘lib kelgan. Xususan, tarixan o‘zini chetda qolgan va hokimiyat mavqeyidan chetda qolgan pushtun bo‘lmagan etnik guruhlar o‘rtasida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu dinamika Afg‘oniston tarixi davomida millatlararo raqobat, siyosiy beqarorlik va hatto qurolli to‘qnashuvlarga sabab bo‘lgan.

Afg‘onistondagi etnik plyuralizm va pushtun hukmronligini bartaraf etishga qaratilgan sa’y-harakatlar “Tolibon”dan keyingi davrda davlat qurilishi va boshqaruv tashabbuslarida markaziy o‘rin tutgan. 2004-yilda qabul qilingan Afg‘oniston konstitutsiyasi¹⁴ hukumat institutlarida etnik vakillik va hokimiyat taqsimotini rag‘batlantirishga qaratilgan qoidalarni o‘z ichiga oladi.¹⁵ Bundan tashqari, xalqaro ishtirokchilar Afg‘onistonning siyosiy va ijtimoiy sohalarida inklyuzivlik, xilma-xillik va ozchiliklar huquqlarini ilgari surish tashabbuslarini qo‘llab-quvvatladilar.

Ushbu sa’y-harakatlarga qaramay, haqiqiy etnik plyuralizmga erishish va Afg‘onistondagi pushtunlar hukmronligini hal qilishda muammolar saqlanib qolmoqda. Siyosiy kuch dinamikasi, mustahkam homiylik tarmoqlari va xavfsizlikka oid xavotirlar mamlakat boshqaruv tuzilmalari va etnik munosabatlarni

¹² G. Antonio. Ethnicity and power in Afghanistan. Third World Quarterly 26, no. 5, 2005. – P. 891.

¹³ B. Sultan. Ethnic conflict and the state in Afghanistan. Journal of Asian and African Studies 38, no. 3, 2003. – P. 224.

¹⁴ Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, 2004.

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf

¹⁵ Q.S.Hamed. The New Constitution of Afghanistan: Implications for National Unity and Democratization. Middle East Policy 12, no. 3, 2005. – P. 128.

shakllantirishda davom etmoqda. Bundan tashqari, “Tolibon” harakatining qayta tiklanishi va davom etayotgan mojaro Afg‘onistonda millatlararo totuvlik va inklyuziv boshqaruvni mustahkamlashga qaratilgan sa’y-harakatlarga qo‘shimcha to‘siqlar tug‘dirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, etnik plyuralizm va pushtunlar hukmronligi dualizmi Afg‘onistonning ijtimoiy-siyosiy manzarasidagi etniklik, o‘zlik va kuchning murakkab o‘zaro ta’sirini aks ettiradi. Ushbu dinamikani samarali hal etish mamlakatda barqarorlik, inklyuzivlik va demokratik boshqaruvni rag‘batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Afg‘oniston davlat boshqaruvida yuqoridagi asosiy dualistik qarashlardan tashqari boshqa bir qator dualizm nazariyalari mavjud. Quyida ularning har biriga batafsil to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz.

G‘arb va an’anaviy qadriyatlar. Afg‘oniston davlat boshqaruvidagi G‘arb va an’anaviy qadriyatlarining o‘zaro ta’siri kengroq ijtimoiy dinamika va tarixiy ta’sirlarni aks ettiradi. Afg‘oniston, ayniqsa, tashqi aralashuv va globallashtirish davrida modernizatsiya hamda g‘arblashish to‘lqinlarini boshidan kechirdi. Bu G‘arb huquqiy tizimlari, ta’lim modellari va boshqaruv tuzilmalarining qabul qilinishiga, shuningdek, demokratiya, inson huquqlari va gender tengligi kabi G‘arb g‘oyalarini ilgari surishga olib keldi.

Biroq, an’anaviy qadriyatlar afg‘on jamiyatida chuqur singib ketgan bo‘lib, ijtimoiy me’yorlar, oila tuzilmalari va jamiyat dinamikasiga ta’sir ko‘rsatmoqda. G‘arb va an’anaviy qadriyatlar o‘rtasidagi ziddiyat ko‘pincha huquqiy islohotlar, ayollar huquqlari, ta’lim siyosati va madaniy amaliyotlar bo‘yicha bahslarda namoyon bo‘ladi. Ushbu dualistik nuqtayi nazarlarni uyg‘unlashtirishga qaratilgan sa’y-harakatlar umuminsoniy huquq va demokratik tamoyillarni targ‘ib qilishni madaniy xilma-xillik, diniy sezgirlik va mahalliy an’analarni hurmat qilish bilan muvozanatlashni o‘z ichiga oladi.

G‘arb va an’anaviy qadriyatlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni yo‘lga qo‘yishda Afg‘oniston davlat ma’muriyati ijtimoiy hamjihatlikni rag‘batlantirish, inklyuziv boshqaruvni rivojlantirish, inson huquqlari va madaniy merosga hurmatni ta’minlash kabi murakkab muammolarga duch kelmoqda. Muloqotga kirishish, o‘zaro tushunishni rivojlantirish va plyuralizmni targ‘ib qilish orqali Afg‘oniston o‘zining xilma-xil madaniy gobelenlaridan kuch oladigan yanada mustahkam va barkamol jamiyat qurish yo‘lida harakat qilishi mumkin.

XULOSA

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Afg‘oniston davlat boshqaruvidagi milliy dualistik qarashlar alohida muammolar yig‘indisi emas, balki o‘zaro bog‘liq tizimli ziddiyatlar majmuasidir. Ushbu dualizmlarni inkor etish yoki bir tomonlama bartaraf etishga urinishlar aksincha siyosiy beqarorlikni kuchaytirgan.

“Tolibon”ning qayta hokimiyatga kelishi dualizmni bartaraf etmadi, balki uni yangi shaklda davom ettirdi. Bu esa Afg‘onistonda barqaror davlat qurilishi uchun inklyuziv va moslashuvchan boshqaruv modeliga ehtiyoj mavjudligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Afg‘oniston davlat boshqaruvidagi milliy dualistik qarashlar mamlakat siyosiy rivojlanishining markaziy muammolaridan biri hisoblanadi. Markazlashuv, din, etniklik va tashqi ta’sirlar bilan bog‘liq dualizmlar hal etilmas ekan, Afg‘onistonda barqaror va legitim davlat boshqaruvini shakllantirish qiyin bo‘lib qolaveradi.

Mazkur tadqiqot Afg‘oniston siyosiy jarayonlarini tushunishda milliy dualizm konsepsiyasining muhim tahliliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бўронов С.М. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнида Ўзбекистон геосиёсати. – Т.: EFFECT-D. 2021.
2. Rubin, Barnett R. Politics of State Formation in Afghanistan. *Development and Change* 38, no. 5, 2007.
3. Barfield, Thomas J. *Afghanistan: A Cultural and Political History*. Princeton University Press, 2012.
4. Ghaus, Abdul, and Mohammad A. Rahim. Decentralization and public service delivery in Afghanistan. *Public Administration and Development* 27, no. 3, 2007.
5. Johnson, Thomas H. Centralization and decentralization in Afghanistan: Challenges to effective governance. *Central Asian Survey* 27, no. 1-2, 2008.
6. R.Barnett. The Political Economy of War and Peace in Afghanistan. *World Development* 28, no. 10, 2000.
7. M.Peter. Religion and the state in Afghanistan. In *Religion, Identity and Transition*, Palgrave Macmillan, London, 1996.
8. H.Thomas. Secularism in Afghanistan: The failure of a historical mission. *Journal of Church and State* 53, no. 3, 2011.
9. В.Г.Коргун. История афганистана XX век. - Москва.: Издательство Крафт+, 2004.
10. G.Antonio. Ethnicity and power in Afghanistan. *Third World Quarterly* 26, no. 5, 2005.
11. B.Sultan. Ethnic conflict and the state in Afghanistan. *Journal of Asian and African Studies* 38, no. 3, 2003.
12. Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, 2004. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf
13. Q.S.Hamed. The New Constitution of Afghanistan: Implications for National Unity and Democratization. *Middle East Policy* 12, no. 3, 2005.